

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК
РЕСУРС РАЗВИТИЯ ЛИДЕРСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПЕДАГОГА****ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION AS A RESOURCE FOR
DEVELOPING A TEACHER'S LEADERSHIP POTENTIAL****ФИЛИНА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА,***Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации.***FILINA ANASTASIYA ALEKSEEVNA,***Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President
of the Russian Federation (RANEPA).*

В статье рассматривается роль ДПО в профессиональной деятельности педагога и его влияние на профессиональный рост. В работе уделяется особое внимание деталям формирования личностного роста педагога, также дается теоретическое обоснование требований, задач ДПО, представлены возможности, которые получает педагог при прохождении курсов повышения квалификации. Дается характеристика основных компетенций современного педагога. В качестве примера рассматриваются курсы лидерства для педагогов общеобразовательных учреждений в рамках проекта «Школа лидерства учителей». В статье обозначена проблема непрерывного профессионального роста и представлен вариант ее решения с помощью ДПО.

The article examines the role of APE in the professional activity of a teacher and its impact on professional growth. The work pays special attention to the details of the formation of a teacher's personal growth, also provides a theoretical justification for the requirements and tasks of the APE, presents the opportunities that a teacher receives when taking advanced training courses. The characteristic of the basic competencies of a modern teacher is given. Leadership courses for teachers of general education institutions within the framework of the project "School of Teacher Leadership" are considered as an example. The article identifies the problem of continuous professional growth and presents a variant of its solution with the help of APE.

Ключевые слова: профессиональное развитие, формирование личности педагога, ДПО, требования к ДПО, компетенции педагога.

Key words: professional development, formation of the personality of a teacher, APE, requirements for APE, competence of a teacher.

Введение.

Современный мир стремительно меняется, и эти изменения глубоко затрагивают все сферы жизни, в частности, и профессиональную деятельность.

Глобализация, цифровизация, автоматизация труда – все это приводит к появлению новых профессий, радикально меняет требования к существующим специалистам и требует от каждого человека постоянной адаптации и развития. В этой ситуации особую роль приобретает образование, призванное подготовить новое поколение к жизни в условиях стремительного развития. Для того чтобы подготовить учеников к вызовам XXI века, педагогам необходимо самим быть в курсе современных тенденций, развиваться профессионально и личностно.

но. Именно на это указывают исследователи К.М. Левитан, И.Д. Лушников, А.К. Маркова, Л.М. Митина и другие.

Необходимо разобраться, в каком русле трактуется сегодня развитие педагога как личности и профессионала. Современное общество акцентирует особое внимание на постоянном обучении и самосовершенствовании. Ключом к решению вопроса могут быть курсы повышения квалификации или профессиональной переподготовки педагогов.

Объект исследования – развивающий потенциал педагогов общеобразовательных учреждений.

Предмет исследования – ДПО как ресурс развития лидерского потенциала педагога в профессиональной сфере.

Основное изложение статьи.

Национальная доктрина образования Российской Федерации акцентирует внимание современного педагога на потребности радикального обновления всех элементов системы непрерывного образования. Это обусловлено стремительными изменениями в социально-культурной сфере, которые требуют пересмотра подходов к обучению и воспитанию. В современном обществе, характеризующемся технологическими прорывами и глобализацией, существует потребность в гибкой и адаптивной системе образования, способной передавать знания и развивать ключевые компетенции учащихся в быстро меняющемся мире. Особое внимание уделяется созданию «условий для творческого роста, повышения квалификации и своевременной переподготовки педагогов всех уровней образования» [1]. Поэтому на данный момент развитие системы дополнительного образования является необходимым условием профессиональной деятельности педагогов и преподавателей. Н.И. Шишкина отметила в научном труде, что педагог – важное звено при реформировании образования [4, с. 114]. Дополняя вышеизложенное, следует добавить, что согласно Федеральному Закону «Об Образовании РФ №273-ФЗ», а именно ст. 48, педагог обязан повышать свой профессиональный уровень в систематическом порядке и проходить соответствующую аттестацию.

Профессиональное развитие учителя – это больше чем просто набор навыков и знаний, это структура личностных качеств, необходимых для успешной работы в образовании. Эта структура, как мозаика, собирается из множества элементов, каждый из которых важен для достижения профессиональных целей.

Формирование личности педагога – это динамичный процесс, который проходит под влиянием различных факторов, как внешних, так и внутренних. Внешние факторы – это социальная среда, образовательная политика, взаимодействие с коллегами, общение с обучающимися. Внутренние факторы – это личные факторы мотивации, самооценки, ценностные установки, стрессоустойчивость. Педагог профессионального обучения – это не просто передатчик знаний, а вдохновитель, наставник, ментор, способный не только научить, но и мотивировать, развивать, готовить к самостоятельной жизни в стремительно преобразующемся мире. Для этого ему необходим набор личностных качеств:

- 1) самоконтроль и стремление к непрерывному самосовершенствованию;
- 2) коммуникативные навыки;
- 3) прогностические способности.

Дополнительное профессиональное образование (ДПО) представляет собой «эффективный механизм для улучшения профессиональных качеств педагога и создания условий для становления успешного специалиста. ДПО играет ключевую роль в образовательной системе России, обеспечивая непрерывность профессионального роста на протяжении всей карьеры педагога» [8, с. 5].

Для более полного понимания ресурсов развития педагогов необходимо ответить на вопрос, какую функцию выполняет ДПО в формировании личности педагога в контексте профессионального обучения.

Во-первых, ДПО позволяет педагогу овладеть новыми знаниями и навыками, необходимыми для работы в современной образовательной среде.

Во-вторых, ДПО предлагает разнообразные форматы обучения, что позволяет педагогу выбрать наиболее подходящий для себя способ получения знаний: классические лекционные курсы, основанные на традиционном методе обучения; современные онлайн-курсы, обеспечивающие гибкий график и доступность материалов в любое время и в любом месте; практические мастер-классы, позволяющие сформировать новые компетенции в реальной рабочей среде.

В-третьих, ДПО способствует профессиональной мотивации педагога, позволяя ему прочувствовать свою значимость, увидеть перспективы профессионального роста и повысить уровень самооценки.

В-четвертых, ДПО позволяет педагогу выйти за рамки своей специальности и освоить смежные направления, что делает его более компетентным и универсальным специалистом.

Н.В. Быстрова выделяет следующие «требования к получению педагогами дополнительного профессионального образования»:

1. Непрерывное взаимодействие педагога с обучающимися в образовательном процессе.
2. Требования профессиональных стандартов и иных нормативно-правовых актов.
3. Требования руководства образовательного учреждения» [2, с. 81].

«Повышение квалификации преподавателей профессионального образования, переподготовка преподавателей профессионального образования для работы в новых сферах образования, развитие инновационных компетенций преподавателей профессионального образования, создание условий для повышения профессионального престижа преподавателей профессионального образования» [2, с. 81] – вот некоторые из задач, на решение которых направлено дополнительное профессиональное образование.

Рассмотрим подробнее возможности, которые открывает ДПО, опираясь на исследования Л.Ю. Солдуновой [10, с. 11].

Организационные аспекты: субъектная направленность, ДПО должно быть сфокусировано на потребностях каждого слушателя, учитывая его особенности и предпочтения, уровень знаний, профессиональные цели и личностные ценности. Это означает создание индивидуальных образовательных траекторий, выбор оптимальных форм и методов обучения, подходящих для каждого участника процесса.

Содержательный аспект: программы ДПО должны отвечать современным условиям рынка труда, сочетая теоретические знания с практическими навыками, которые необходимы для успешной работы в выбранной сфере.

Методический аспект: ключевой элемент успешного ДПО – это конструктивное взаимодействие между педагогами и слушателями. Оно может создаваться при помощи использования диалоговых форм обучения, интерактивных методов, кейсов и т.д. Это позволяет разнообразить обучение.

Психологический аспект: человеческие ценности должны быть в приоритете, например, обеспечение безопасности и комфорта в образовательной среде.

Дополнительное профессиональное образование играет ключевую роль в образовательном процессе, в том числе в условиях необходимости профессионального роста учителя, так как помогает развить необходимые предметные и метапредметные навыки, получить необходимые знания, которые понадобятся на практике. Обучение должно быть не только полезным, но и увлекательным по современным нормам обучения.

Развивающий потенциал курсов лидерства педагогов.

Как было отмечено ранее, дополнительное профессиональное образование влияет на повышение компетентности учителя. Рассмотрим это на примере проекта курсов ДПО под

названием «Школа лидерства учителей». Предлагаемый проект предполагает проведение ряда обучающих мероприятий для развития лидерского потенциала учителей. В процессе исследования был проведён опрос учителей и сделан вывод о том, что современной школе требуются педагоги-лидеры, но в силу личностных особенностей не все учителя могут быть лидерами среди своих учеников. В связи с этим разработан план проведения мероприятий, таких как лекции, беседы, семинары, научные конференции, мастер-классы. На обучающих курсах используются современные обучающие методы, такие как викторины, конкурсы, деловые игры, круглый стол, решение кейсов, интерактивные задания и многое другое. Программа позволяет учителям освоить ключевые лидерские компетенции, такие как коммуникативные навыки, стратегическое мышление, работа в команде, решение конфликтных ситуаций. Кроме традиционных форматов обучения используются интерактивные методы обучения, что поможет добиться лучших результатов, так как благодаря интерактивному подходу (интерактивным стимуляторам) создается максимально приближенная к реальности среда, что помогает участникам почувствовать себя лидерами и самостоятельно разрешать спорные ситуации. Таким образом, создание ДПО «Школа лидерства учителей» дает возможность педагогам увеличить свои метапредметные знания и развить лидерские способности, что повлияет на их профессиональную деятельность, так как обучающиеся нуждаются в педагогах-лидерах. Современный педагог должен соответствовать идеалу учителя, способного воспитать человека, готового к вызовам общества.

К метапредметным навыкам и умениям можно отнести критическое мышление, способность работать в команде, творческий подход, свободная коммуникация. Эти навыки требуются и при освоении учебной программы. Если сами учителя смогут развить в себе необходимые качества, то и обучающиеся смогут их получить. А значит будет достигнута стратегическая цель образования – воспитание гармонично развивающейся личности. Следовательно, сама система образования будет актуализирована потребностям общества. Эффективная реализация метапредметных результатов у педагогов и школьников – нелегкий процесс, но имеет место быть в условиях современности, так как именно эти компетенции помогут подрастающему поколению реализоваться и успешно построить карьеру. Отметим, что достижение метапредметных результатов – это не формирование отдельно существующих навыков, а комплексный подход, который требует развития комплекса умений и навыков.

Стоит отметить, что до недавнего времени педагоги не имели возможности проходить курсы повышения квалификации, не отрываясь от педагогической деятельности. Сейчас в эру технологий такая возможность есть. Так обучение в дистанционном формате в вечернее время, являясь отличным ресурсом развития, требует отдельного системного анализа.

Выводы.

Дополнительное профессиональное образование является неотъемлемой частью современной системы образования, которое позволяет педагогам повысить свой профессиональный уровень, а также самореализоваться.

Согласно анализу опыта преподавания непосредственно в школах г. Москвы, руководство общеобразовательных учреждений систематически требует от педагогов прохождения курсов ДПО. Что актуально как для проведения экзаменов в формате ЕГЭ и ОГЭ, так и для повышения предметных, но и метапредметных компетенций. Современный педагог должен стремиться к постоянному саморазвитию. Это важно не только для того, чтобы быть профессионалом своего дела, но и для повышения самооценки, полноценной самореализации. Для достижения этих целей дополнительное профессиональное образование может быть максимально эффективным.

Для достижения предметных и метапредметных результатов стоит использовать проблемно-эвристический и исследовательские методы, учителя смогут применить их на практике и ориентироваться на активное обучение путем использования современных подходов

организации обучения вместо пассивного слушания теоретического материала. Помимо традиционного обучения на курсах повышения квалификации следует создавать пространство постоянного поиска, а именно стимулировать проведение дискуссий, бесед с наставниками, мастер-классов, участие в конференциях и создание проектов. ДПО должно проводиться с использованием современных методов и инструментов обучения. Это могут быть онлайн-платформы, научные конференции, симуляционные игры, круглые столы. Данный подход позволит сделать процесс более увлекательным и мотивировать педагогов. Также нельзя забывать об оценочных ресурсах. Это также действенный способ мотивации, можно использовать балльно-рейтинговую систему, а также опросы и тесты для проверки знаний. Обязательно должна быть и обратная связь со слушателями. Данный подход может быть реализован в формате «вопрос-ответ» на сайте курсов или как книга жалоб и предложений.

Таким образом, дополнительное профессиональное образование – важный ресурс улучшения системы образования и профессионального развития педагогов и преподавателей, также в конкурентоспособности образовательного учреждения. Использование современных подходов, форм и методов обучения позволит учителям не только успешно выстроить учебный процесс, но и поможет им внести свой вклад в развитие системы образования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Постановление Правительства РФ от 04.10.2000 № 751 «О национальной доктрине образования в Российской Федерации». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97368 (дата обращения: 20.06.2024).
2. Быстрова Н.В., Уракова Е.А., Глазова В.О. Дополнительное профессиональное образование как фактор развития личности педагога профессионального обучения // Проблемы современного педагогического образования. 2023. №78-1. С. 81-83.
3. Ильин В.А. Психология лидерства. М.: Юрайт, 2022. 311 с.
4. Коблева А.Л. Роль системы дополнительного профессионального образования в развитии профессиональной компетентности педагога с учетом требований профессионального стандарта педагога // Современные наукоёмкие технологии. 2019. №4 С. 113-117.
5. Луткин С.С. Осмысление лидерской позиции педагога как условие развития его профессионально-педагогических компетентностей // Педагогическое образование в России. 2010. №2. С. 57-63.
6. Маркова А.К. Психология профессионализма. М.: Знание, 1996. 308 с.
7. Маркова С.М. Технология повышения квалификации педагогов профессионального обучения / С.М. Маркова, М.Н. Уракова // Евразийский образовательный диалог. Материалы международного форума. Ярославль: Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ярославской области "Институт развития образования", 2021. С. 418-422
8. Морозова О.П. Система дополнительного профессионального образования как фактор личностно-профессионального развития вузовского педагога // Экономика Профессия Бизнес. 2016. № Спецвыпуск 2. С. 106-111.
9. Матвиевская Е.Г. Культура оценочной деятельности педагога как социально – педагогический феномен // Стандарты и мониторинг в образовании. 2009. №2. С. 38-43.
10. Солдунова Л.Ю. Становление и развитие системы дополнительного профессионального образования учителей в России (середина XIX–XX веков). Саратов: ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО», 2010. 204 с.
11. Яркова Д.Д. Развитие творческого потенциала педагога в условиях деятельности федеральной инновационной площадки "Педагогическое лидерство" / Д.Д. Яркова, Т.Г. Мухина, В.А. Малинин, С.Н. Сорокоумова // Вестник Мининского университета. 2020. №2 (31). 21 с.

© Филина А.А., 2024.